

ХАЖАР ЛАМСАУРИ

*студент, каф. українського языка и языковой подготовки
иностранных граждан, ХНУСА.*

*Научный руководитель – **Игнатова В.В.**, ст. преп, каф. украинского языка и
языковой подготовки иностранных граждан, ХНУСА.*

МАРОККАНСКИЙ ДИАЛЕКТ АРАБСКОГО ЯЗЫКА

Изучение взаимоотношения литературного языка и современных арабских диалектов является актуальной задачей арабского языкознания и диалектологии.

Заявленная проблема является недостаточно изученной. Слабо освещена проблема развития отношений марокканского диалекта арабского языка (далее МДА) и классического арабского языка, их функционирования в социуме.

Среди важнейших работ по данной теме следует отметить труды З. Харриса, Ч. Фергюсона, Харрелла, Абдельмасси, Ю.Н. Завадовского и С.Х. Кямилева.

Официальным языком Марокко является арабский литературный язык. Однако в действительности уровень распространения и использования местного диалекта среди жителей Марокко очень высок. Литературный арабский используется, иногда наряду с французским, в формальной обстановке, на письме, в образовании и СМИ. В остальных сферах практически безраздельно первенствует дарижа и, в меньшей степени, берберские языки [1].

Дарижа – это магрибский диалект арабского языка. Он представляет собой уникальную смесь из классического арабского, французского, испанского, берберского языков. Диалект официально бесписьменен, однако иногда встречается запись разговорного языка для передачи специфики местной речи как с помощью арабского письма, так и латиницей. Все это делает диалект достаточно сложным для изучения: слова необходимо воспринимать на слух, нет четких грамматических правил, фонетика имеет ряд особенностей, сложных для тех, кто не знаком с арабским языком [2].

МДА подразделяется на четыре основных вида. В городском диалекте (мдини) Феса, Рабата, Сале и Тетуана заметно влияние андалусийского арабского. Горный диалект (джебли) встречается на северо-западе и включает в себе черты берберского языка коренного населения. Бедуинский диалект (аруби) развился в общинах, расположенных в долинах по атлантическому побережью; также встречается внутри страны в долинах близ Марракеша.

Четвёртый — диалект хассания, используется в некоторых районах пустыни Сахара.

Формирование МДА напрямую связано с историческими событиями. В 1912 году Марокко оказалось под протекторатом Франции, а в 1913 году северная часть была официально колонизирована Испанией. После прихода в Марокко французского и испанского языков любое французское или испанское слово, будь то глагол или существительное, может быть использовано в предложении. В языкознании это явление известно как "переключение кодов". Испанские слова используют в предложениях в северных районах Марокко (диалект Танжер), в то время как французские слова – в других диалектах. Использование французских слов – распространенный способ изъяснения среди молодёжи, городского населения, а также людей, имеющих высшее образование.

Вопрос о статусе МДА в Марокко обсуждается на протяжении многих лет, однако эксперты не пришли к единому мнению. Марокканский писатель Фуад Ларуи приветствует идею придания МДА государственного статуса: «Некоторые особенности классического арабского ... создают ряд проблем при понимании смысла слов». Арабский литературный язык консервативен, в то время как языковые возможности МДА идут в ногу со временем [3].

О вопросе создания институтов для поддержания МДА Ахмед Бузфур, известный марокканский писатель, говорит, что сила языков и диалектов заключается в их способности к разжиганию конфликтов внутри сообщества, а следовательно, не нуждается в обсуждении. Заслуживает дискурса социальная жизнь в Королевстве Марокко. Концентрирование внимания и ресурсов на демократизации, социальной политике, и как следствие этого – улучшение уровня жизни, неминуемо приведет к изменению языковой ситуации в регионе без какого-либо вмешательства [4].

На фоне глобализации МДА начал проникать в общественную и даже в научную жизнь. Естественно, что такое положение дел взволновало общественность и власть. Конференции и семинары по проблеме МДА с участием представителей интеллигенции, филологов и журналистов приобретают особую актуальность. Важно также отметить, что новая марокканская Конституция обозначает исторический поворот в том, что она признает берберский в качестве официального языка и хассанский диалект в качестве составной части единой марокканской языковой и культурной самобытности [5, с. 275].

Литература:

1. Блинов А.А. Заимствования в языке арабской прессы стран Магриба (на основе газет Туниса, Алжира и Марокко) // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». №11 (73). 2011. С. 9-29.

2. Завадовский Ю. Н. Арабские диалекты Магриба. М.: Изд-во восточной литературы, 1963. — 132 с.
3. <http://www.telquelonline>.
4. <https://www.lesoirdalgerie.com/articles/2010/02/17/article.php?sid=95823&cid=2>
5. Zouhir A. Language Situation and Conflict in Morocco // Selected Proceedings of the 43rd Annual Conference on African Linguistics. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project. 2013. P. 271-277.

МАРОККАНСЬКИЙ ДІАЛЕКТ АРАБСЬКОГО МОВИ

Стаття присвячена марокканській арабській мові, відомій також як даріжа – це діалект арабської мови, яким розмовляють у Марокко. Розглядаються питання формування, поширення і функціонування марокканського діалекту в соціумі, його статусу, а також взаємини літературної мови і сучасних арабських діалектів.

Ключові слова: класична арабська мова, марокканський діалект, даріжа, культурна самобутність.

THE MOROCCAN DIALECT OF THE ARABIC LANGUAGE

The article is devoted to the Moroccan Arabic language also known as Darizh - this is a dialect of the Arabic language spoken in Morocco. The questions of the formation, distribution and functioning of the Moroccan dialect in society, its status, as well as the relationship of the literary language and modern Arabic dialects are considered.

Key words: classical Arabic, Moroccan dialect, Darizh, cultural identity.